

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE FORTALEZA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

EDUARDO CAVALCANTE DE MELO

UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS FRAMEWORKS REACT E ANGULAR

FORTALEZA

2020

EDUARDO CAVALCANTE DE MELO

UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS FRAMEWORKS REACT E ANGULAR

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Ciência da Computação do Centro Universitário da Grande Fortaleza, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Me. Francisco Edvan Chaves

FORTALEZA

2020

EDUARDO CAVALCANTE DE MELO

UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS FRAMEWORKS REACT E ANGULAR

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Ciência da Computação do Centro Universitário da Grande Fortaleza, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Francisco Edvan Chaves (Orientador)
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Dr. Hitalo Joseferson Batista Nascimento
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Me. Maria Jousy Rodrigues Gomes
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

À minha família, ...

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer primeiramente à Deus, por ter colocado em meu caminho minha esposa que foi quem me apoiou e sempre me incentivou, quero a agradecer também a minha sogra que me deu todo apoio financeiro necessário para terminar esta jornada. Agradeço ainda a todos os meus professores, por esclarecer as minhas dúvidas sempre explicando o conteúdo com carinho e dedicação, em especial ao meu orientador Edvan.

“Existem apenas dois tipos de linguagens: Aquelas que as pessoas reclamam de usar, e aquelas que as pessoas não usam”

(Bjarne Stroustrup)

RESUMO

Desenvolver aplicações web não é uma tarefa fácil, visto que deve ser levado em consideração os diversos tamanhos de tela e dispositivos com desempenho variável, afim de proporcionar uma boa experiência ao usuário. Por este motivo, desenvolver uma aplicação com uma boa performance é extremamente importante, contudo além de performática a tecnologia escolhida também deve oferecer outras vantagens, como curva de aprendizagem, integração com outras tecnologias que auxiliam o desenvolvedor, Manutenibilidade, instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento. Este trabalho tem por objetivo realizar uma análise entre os *frameworks* mais utilizados do mercado, afim de facilitar a escolha do desenvolvedor ou líder técnico na hora de iniciar um projeto. Foi construído duas SPA (*Single Page Application*), uma em *React* e outra em *Angular* com o mesmo *Layout* afim de que fosse comparado alguns critérios, são eles; melhor facilidade de aprendizagem e performance, tamanho da "*build*", a instalação mais leve, configuração e integração com o *Bootstrap*, utilizando o *framework* Angular e a biblioteca *React*. No desenvolvimento que foi feito construindo a mesma SPA com cada tecnologia expôs que a biblioteca *React* é a melhor escolha obtendo a melhor performance.

Palavras-chave: Desenvolvimento web. SPA. *React*. *Angular*

ABSTRACT

Developing web applications is not an easy task, since the different screen sizes and devices with variable performance must be taken into account in order to provide a good user experience. For this reason, developing an application with a good performance is extremely important, however in addition to performance the chosen technology must also offer other advantages, such as learning curve, integration with other technologies that assist the developer, Maintainability, installation and configuration of the work environment. development. This work aims to carry out an analysis among the most used textit frameworks in the market, in order to facilitate the choice of the developer or technical leader when starting a project. Two SPA (Single Page Application) were built, one in React and the other in Angular with the same textit Layout in order to compare some criteria, they are; better learning and performance facility, build size, lighter installation, configuration and integration with Bootstrap, using the Angular textit framework and React library. In the development that was done by building the same SPA with each technology, he explained that the React library is the best choice obtaining the best performance.

Keywords: Web development. SPA. React. Angular

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Estatísticas Site Stack Overflow.	11
Figura 2 – Tela Inicial	18
Figura 3 – Tela de cadastro.	19
Figura 4 – Tela de adoção.	19
Figura 5 – Final da página.	20
Figura 6 – Tela de inicial (<i>Mobile</i>).	20
Figura 7 – Tela com imagens ilustrativas de pets para adoção (<i>Mobile</i>).	21
Figura 8 – Final da página (<i>Mobile</i>).	21
Figura 9 – <i>Import</i> do arquivo <code>index.js</code>	22
Figura 10 – Configuração do arquivo <code>Angular.json</code> e <code>import</code> dos arquivos <code>app.component.css</code> e <code>styles.css</code>	24
Figura 11 – Grau de importância das métricas.	25
Figura 12 – Tamanho dos arquivos de instalação.	27
Figura 13 – Tamanho dos arquivos da <i>Build</i>	28
Figura 14 – Pontuação de performance com exibição <i>desktop</i> - <i>React</i>	30
Figura 15 – Pontuação de performance com exibição <i>desktop</i> - <i>React</i>	31
Figura 16 – Pontuação de performance com exibição <i>mobile</i> - <i>React</i>	32
Figura 17 – Pontuação de performance com exibição <i>mobile</i> - <i>Angular</i>	33

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivos gerais e específicos	12
1.2	Metodologia	12
1.3	Trabalhos Relacionados	12
1.4	Organização do Trabalho	13
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1	O que são Aplicações <i>WEB</i> ?	14
2.2	HTML/CSS/JS	14
2.2.1	<i>HTML</i>	14
2.2.2	<i>CSS</i>	15
2.2.3	<i>Java Script</i>	15
2.3	<i>Framework SPA</i>	16
2.3.1	<i>REACT</i>	16
2.3.2	<i>ANGULAR</i>	16
3	DESENVOLVENDO UMA SPA	18
3.1	Proposta da aplicação <i>web SPA</i>	18
3.2	Configuração e instalação	22
3.2.1	<i>Instalando o React</i>	22
3.2.2	<i>Instalação do Bootstrap - React</i>	22
3.2.3	<i>Integração e configuração - React</i>	22
3.2.4	<i>Instalando o Angular</i>	23
3.2.5	<i>Instalação do Bootstrap - Angular</i>	23
3.2.6	<i>Integração e configuração - Angular</i>	23
3.3	Curva de aprendizagem <i>Angular x React</i>	24
3.4	Análise de performance	25
4	RESULTADOS	26
4.1	Curva de aprendizagem	26
4.2	Instalação mais leve	26
4.3	Configuração e integração com o <i>bootstrap</i>	27
4.4	<i>Build</i>	27

4.5	Performance	28
5	CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	34
	REFERÊNCIAS	35

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, há vários *frameworks* e bibliotecas para desenvolvimento web que visam facilitar o trabalho de criação de aplicações. Dentre elas, destacam-se o *framework Angular* e a biblioteca *React*.

Conforme Mariano (MARIANO, 2017), escolher um *framework* é uma das principais preocupações dos desenvolvedores web. Por isso, acabam escolhendo pelo menos dois *frameworks* para desenvolver suas aplicações dependendo da sua complexidade. Tendo como principais vantagens um código reutilizável e aplicações escaláveis. Em contra partida, errar na escolha do *framework* afetará no desenvolvimento da aplicação fazendo com que exista perda de qualidade e de prazos.

Camargos (CAMARGOS *et al.*, 2019), disse que apesar de existirem duas versões diferentes do Angular, a curva de aprendizado desse *framework* é pequena se comparado com o *React*, que tem uma curva de aprendizado um pouco maior.

No que se refere a *frameworks* web, vemos que a cada ano, *React*, uma biblioteca que é desenvolvida e mantida pelo *Facebook*, e *Angular* que é mantida pelo *Google*, vem ganhando mais espaço na comunidade de desenvolvedores web (Figura 1).

Figura 1 – Estatísticas Site Stack Overflow.

Fonte: (STACK OVERFLOW, 2020).

1.1 Objetivos gerais e específicos

O presente estudo tem como objetivo geral analisar, na forma de um estudo comparativo entre os *frameworks React e Angular*, com relação aos seguintes aspectos: facilidade de aprendizagem, performance, tamanho da "*build*", instalação, configuração, integração com *Bootstrap*.

Como objetivo específico mostrar uma aplicação web utilizando os *frameworks* citados.

1.2 Metodologia

Inicialmente, foi realizado um estudo bibliográfico em artigos e tutoriais relacionados ao tema, para desenvolvimento da fundamentação teórica sobre o assunto abordado neste trabalho. Em seguida, foi realizada a configuração do ambiente de desenvolvimento do *Framework Angular* e da Biblioteca *React* implementando uma aplicação web, PetApp, que tem por objetivo facilitar a adoção, divulgação e denúncias por maus tratos de animais. Os resultados obtidos pela comparação entre as tecnologias utilizadas, serviu como fundamentação para a conclusão e as sugestões de trabalhos futuros que estão no final deste trabalho.

Assim, para alcançar o objetivo dessa pesquisa, foi desenvolvida uma aplicação web, como foi citada anteriormente. Tratando-se de uma aplicação web simples, mas com propósito de comparar qual dessas duas tecnologias possuem a melhor facilidade de aprendizagem e performance, a menor "*build*", a instalação mais leve, configuração e integração com o *Bootstrap* mais simples.

1.3 Trabalhos Relacionados

No trabalho de Ferreira e Zuchi (FERREIRA; ZUCHI, 2018), foram comparados *frameworks* e bibliotecas baseados em JavaScript (*Angular, React e Vue*), fazendo a análise do tempo de carregamento de páginas por meio do desenvolvimento de uma aplicação web *Single Page Application* (SPA, ou Aplicação de Página Única). Com isso, concluíram que todos eles possuem uma vasta comunidade e que são compatíveis com os principais navegadores de internet. No quesito performance, Vue demonstrou um carregamento de página mais rápido, seguido de *React*, com pouca diferença no tempo de carregamento da página e, mesmo sendo um *framework* mais completo, o *Angular* teve pouco destaque neste ponto.

Camargos (CAMARGOS *et al.*, 2019) comparou em seu estudo o *framework Angular* e a biblioteca *React*, considerando duas variáveis, tempo de carregamento e alocação de memória, de certa forma ambos apresentam um bom desempenho, mas, levando em consideração critérios do desenvolvimento de projetos de software, que são eles; prazo de entrega, curva de aprendizado e flexibilidade da ferramenta, *React* demonstra ser a melhor opção apresentando qualidades promissoras, se tornando uma ferramenta ampla para qualquer tipo de projeto, já que é flexível e possui compatibilidade com sua extensão móvel o *React Native*.

Conforme o trabalho de Almeida (ALMEIDA, 2018), onde foi realizado um estudo comparativo utilizando os *frameworks AngularJs, Angular 7, VueJs* e a biblioteca *ReactJs*, foi desenvolvida uma API REST com o *framework Django* para o *Back-end* do projeto. A análise considerou o consumo de memória e de CPU e o tempo de execução, onde concluiu que todos os *frameworks* analisados são uma boa opção para desenvolvimento de aplicações web, visto que cada um demonstrou ser capaz de obter o seu propósito de forma que qualquer desenvolvedor mesmo com pouco conhecimento em *frameworks* possa desenvolver seu projeto em pouco tempo de forma fácil e eficiente. O *ReactJs, VueJs e AngularJs* podem se sair melhor em projetos que exijam um bom desempenho, já que foram esses três que obtiveram melhores resultados nos testes de performance. O *Angular*, mesmo apresentando uma performance um pouco menor, não deixa de ser uma boa escolha para aqueles com mais conhecimentos sobre o mesmo, visto que os testes foram realizados em uma pequena aplicação e que talvez tenha um desempenho melhor em aplicações maiores.

1.4 Organização do Trabalho

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma. No capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica. Em seguida, é apresentando no tópico 3, o sistema desenvolvido, enquanto o tópico 4 apresenta os resultados obtidos. Por fim, são apresentados a conclusão e sugestões de trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O que são Aplicações WEB?

Segundo Jacyntho (JACYNTHO, 2008), as aplicações *web* evoluíram muito com o passar dos anos, de sites *web* simples com o único intuito de navegação sobre a informação, para sistema *web* complexos, contendo dados e transações para implementação de processos de negócios. Diante disto, surge a necessidade de um processo de desenvolvimento de *software* sistemático para gerir o ciclo de vida das aplicações *web*. Poderia ser argumentado que aplicações *web* não se diferem de sites *web* convencionais no que se refere a processo de *software*. Visto que, há um reconhecimento exponencial de que aplicações *web* possuem certas características que não são consideradas pelos processos de *software* tradicionais. No desenvolvimento de aplicações *web* são utilizados times de áreas distintas com diferentes capacidades e competências, que trabalham com pouco tempo para a entrega do projeto, estipulados pela concorrência e em circunstâncias volúveis, marcados por incertezas. Aplicações *web* também são tecnologicamente de extrema complexidade, agrupando diversas tecnologias, no que se refere a uma arquitetura para encapsular um *front-end* amigável e um *back-end* que pode ou não ser complexo e heterogêneo.

2.2 HTML/CSS/JS

2.2.1 HTML

De acordo com DEVELOPER MOZILLA (DEVELOPER MOZILLA, 2019), HTML do inglês *HyperText Markup Language*, é uma linguagem que descreve e especifica a estrutura de uma página web. O referido site diz que Tim Berners-Lee, no ano de 1990, determinou o conceito de hipertexto como parte de sua visão da Web, formalizou no ano seguinte uma marcação baseada em SGML. Em 1993 o IETF começa a especificar formalmente o HTML, assim em 1995 depois de vários rascunhos é lançada a versão 2.0. O W3C foi fundado em 1994 por Berners-Lee para desenvolver a Web. A W3C assumiu o HTML em 1996 publicando a recomendação HTML 3.2 após um ano. HTML 4.0 foi recomendada e lançada em 1999, tornando-se o padrão ISO em 2000. A W3C quase abandona o HTML para adotar o XHTML, o que levou a criação de um grupo independente denominado de WHATWG no ano de 2004. A WHATWG continuou com o trabalho HTML5 e em 2008 as duas organizações lançaram o primeiro rascunho, e o padrão final em 2014.

2.2.2 CSS

Segundo DEVELOPER MOZILLA (DEVELOPER MOZILLA, 2020), Da mesma forma que o HTML, o CSS não é de fato uma linguagem de programação, sendo uma linguagem de folhas de estilos. Isso implica dizer que com o CSS é possível selecionar elementos em um documento HTML para estilizá-los. De acordo com DEVELOPER MOZILLA (DEVELOPER-MOZILLA, 2019), A linguagem CSS do inglês *Cascading Style Sheets* é declarativa e controla a visualização e efeitos visuais de páginas *web* em um navegador. Ao aplicar essas declarações de estilo CSS nos elementos selecionados o navegador irá exibí-los apropriadamente. As declarações contêm propriedades e valores que determinam a aparência das páginas *web*. Usada em conjunto com HTML e JavaScript CSS é uma das três principais tecnologias *Web*, utilizada normalmente para estilizar Elementos HTML, mas, também é possível utilizar junto com outras linguagens de marcação como SVG ou XML.

2.2.3 Java Script

Conforme Shipit (SHIPIT, 2020), Brendan Eich criou o JavaScript na década de 90 enquanto trabalhava para a Netscap. Como a empresa Sun Microsystem (atualmente Oracle) obtinha o direito de patente sobre o nome Java, a linguagem foi renomeada para ECMAScript.

Segundo Júnior e Moreira (JUNIOR; MOREIRA, 2019), JavaScript foi desenvolvido com o intuito de tornar as interações mais rápidas sendo executado nos micros dos usuários, fazendo as páginas *web* terem novas interações com ambientes virtualizados. Para tornar esse desenvolvimento possível foram utilizados elementos de outras linguagens como; Java, Python e Self. Com a grande aceitação do JavaScript para desenvolvimento *web*, seus criadores se juntaram com a instituição Ecma afim de estabelecer padrões, assim JavaScript ficou conhecido como EcmaScript e adotou a sigla 'ES' seguido de um número para especificar a versão. Atualmente, é amplamente utilizado, sendo executado em servidores ou para controlar o comportamento de páginas *web*, deixando-as mais responsivas e interativas. Com a grande popularidade do Node.js podemos criar aplicações mobile com JavaScript, também podemos contar com *frameworks* como Vue, Vuetify e Ionic, sendo possível encontra jogos completamente desenvolvidos utilizando JavaScript.

2.3 Framework SPA

Segundo Scotti (SCOTTI *et al.*, 2019), há alguns anos as aplicações *web* eram leves e simples, e os conteúdos carregados no servidor retornavam de forma ágil para os navegadores, contudo, com a necessidade de melhoria no desempenho surgiram novas tecnologias, a nova abordagem criada no desenvolvimento *web* evoluiu para as aplicações conhecidas como *Single Page Application* (SPA) que consiste em transferir parte da lógica para o *client-side* (*front-end*).

2.3.1 REACT

Segundo o site *React* (REACT, 2020), *React* é uma biblioteca JavaScript, declarativa, o que permite a criação de views de maneira simples, tornando a codificação mais calculável e a depuração uma tarefa simples, também é baseado em componentização permitindo o encapsulamento e gerenciamento de seu próprio estado. Desde sua criação *React* foi idealizado para ser usado gradativamente permitindo ao desenvolvedor decidir o quanto usar da biblioteca. Além de ser usado no *Facebook*, *React* é um dos primeiros projetos *open source*, sendo mantido e desenvolvido ativamente pelo próprio *Facebook*.

2.3.2 ANGULAR

Segundo Branas (2014, apud (BAGLIOTTI; GIBERTONI, 2020)), *Angular.js* é um *framework* JavaScript, *open source*, desenvolvido por Miško Hevery e Adam Abrons em 2009, tem por objetivo aumentar a produtividade do desenvolvedor, tornando possível utilizar a sintaxe HTML para controlar elementos de forma eficiente, é mantido pela equipe do *Google*, da qual Misko faz parte.

Em seu livro Booth (BOOTH, 2017), diz que *Angular 2* foi totalmente refeito para aproveitar os novos recursos permitindo a criação de componentes, seu lançamento foi em 2014 e não é compatível com suas versões anteriores, o que levou aos programadores terem um certo receio.

Conforme o site *Angular* (ANGULAR, 2020), *Angular* é um *framework* para criação de interfaces e desenvolvimento de aplicações SPA, utilizando HTML e TypeScript, sendo desenvolvido em TypeScript, Angular, implementa funções formando um conjunto de bibliotecas TypeScript que pode ser importado para as aplicações.

Booth (BOOTH, 2017) diz que TypeScript é uma grande coleção de funções JavaS-

cript, criado e mantido pela *Microsoft* para implementar recursos extras a linguagem JavaScript, adicionando tipo de dados para variáveis e outros recursos em ECMAScript 2015, sendo desenvolvido em TypeScript seus arquivos são convertidos para JavaScript, permitindo a utilização de recursos TypeScript sem perder o suporte em navegadores que executam JavaScript.

3 DESENVOLVENDO UMA SPA

Foram abordados até aqui duas das tecnologias mais utilizadas para desenvolvimento *web*, este tópico aborda de forma prática como utilizar as ferramentas citadas para desenvolver uma SPA simples, demonstrando a instalação, configuração e integração com o *Bootstrap*, e comparando a facilidade de aprendizagem, performance e o tamanho da "*build*".

3.1 Proposta da aplicação *web* SPA

PetApp é uma aplicação *web* SPA simples e tem por objetivo facilitar a adoção, divulgação e denúncias por maus tratos de animais. Será demonstrado respectivamente o *front-end* da aplicação composto por um *NavBar* (barra de navegação), Carrossel (apresentação de imagens em slide) mostrados na (Figura 2), *Forms* (uma parte para cadastro) exposto na (Figura 3), *Cards* (contendo imagens ilustrativas dos pets disponíveis para adoção) que pode ser visto na (Figura 4) e por fim um *footer* (Com informações sobre o projeto, eventos, mídias sociais e depoimentos) conforme exibido na (Figura 5). PetApp também possui versão *mobile* conforme ilustrado nas Figuras 6), 7 e 8.

Figura 2 – Tela Inicial

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 3 – Tela de cadastro.

Realize seu cadastro.

Endereço:

CEP:

Nome:

E-mail:

Senha:
Escolha uma senha contendo caracteres e números.

Fonte:Elaborada pelo autor.

Figura 4 – Tela de adoção.

Pets para Adoção

Bob Raça: Não definida É carinhoso e adora brincar	Ammy Raça: Não definida Fofinha, carinhosa e amigavel	Bile Raça: Não definida Adora brincar, adora crianças
Sexo: Macho	Sexo: Fêmea	Sexo: Macho
Porte: Pequeno	Porte: Pequeno	Porte: Pequeno
Idade: 6 Meses	Idade: 1 mês	Idade: 1 Ano
<input type="button" value="Adotar"/>	<input type="button" value="Adotar"/>	<input type="button" value="Adotar"/>

Fonte:Elaborada pelo autor.

Figura 5 – Final da página.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 6 – Tela de inicial (Mobile).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 7 – Tela com imagens ilustrativas de pets para adoção (*Mobile*).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 8 – Final da página (*Mobile*).

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.2 Configuração e instalação

3.2.1 Instalando o React

Antes da instalação do *React* foi necessário baixar e instalar o Node.js. Depois de instalar o Node.js foi possível instalar o *React* pelo *powershell* utilizando o comando “`npx create-react-app my-app`”, esse comando instala o *creat react app* além de outros módulos e dependências para o correto funcionamento do projeto.

3.2.2 Instalação do Bootstrap - React

Para instalar o *Bootstrap* via *npm* basta executar o comando “`npm install bootstrap`” no *powershell* dentro do diretório do projeto criado anteriormente, em seguida os comandos “`npm install jquery@3.4.0`” para instalar o JQuery e depois o comando “`npm install popper.js@1.16.1`” para instalar o Popper, dependências necessárias para o correto funcionamento do Bootstrap.

3.2.3 Integração e configuração - React

Para que o *Bootstrap* funcione corretamente além da instalação das dependências citadas anteriormente, foi necessário realizar o “*import*” dos módulos para dentro do arquivo `index.js` conforme a (Figura 9).

Figura 9 – *Import* do arquivo `index.js`.


```
1 import React from 'react';
2 import ReactDOM from 'react-dom';
3 import './index.css';
4 import App from './App';
5 import reportWebVitals from './reportWebVitals';
6 import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css';
7 import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle';
8
9 ReactDOM.render(
10   <React.StrictMode>
11     <App />
12   </React.StrictMode>,
13   document.getElementById('root')
14 );
15
16 // If you want to start measuring performance in
17 // to log results (for example: reportWebVitals(c
18 // or send to an analytics endpoint. Learn more:
19 reportWebVitals();
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.2.4 Instalando o Angular

Para instalar o *Angular* também foi necessário instalar o Node.js, como esse já foi instalado no tópico anterior basta apenas executar o comando "npm install -g @angular/cli" no *powershell* para instalar o Angular globalmente. Para criar um projeto Angular foi necessário executar o comando "ng new my-app" também no *powershell*, após executar esse comando foi indagado "Would you like to add Angular routing?" para adicionar as rotas e depois "Which stylesheet format would you like to use?" para escolher qual tipo de arquivo de estilo foi utilizado.

3.2.5 Instalação do Bootstrap - Angular

A instalação do *Bootstrap* no *Angular* foi idêntica a instalação no *React*, por meio dos comandos "npm install bootstrap", "npm install jquery@3.4.0" e "npm install popper.js@1.16.1" executados no *powershell* dentro do diretório do projeto.

3.2.6 Integração e configuração - Angular

Para que o *Bootstrap* funcione da maneira esperada no *Angular* foi necessário adicionar linhas de código no arquivo *Angular.json* além de "imports" para os arquivos *styles.css* e *app.component.css* conforme a (Figura 10).

Figura 10 – Configuração do arquivo Angular.json e import dos arquivos app.component.css e styles.css.

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.3 Curva de aprendizagem Angular x React

Ambas as tecnologias possuem uma curva de aprendizagem relativamente curta, visto que possuem uma boa documentação e uma grande comunidade. Do lado do Angular temos o canal no youtube Loiane Groner com mais 99 mil inscritos, onde ministra aulas sobre o *framework* que vão do básico ao avançado. Além de seu canal Loiane também possui o site loiane.training com diversos cursos gratuitos com certificado de participação, foi possível encontrar outros canais que ensinam a utilizar o Angular, entretanto o canal da Loiane foi o mais relevante.

Por outro lado, temos o *React* com a *Rocketseat*, que possui tanto um canal no youtube com 181 mil inscritos, onde são ministradas aulas sobre o *React* e *React Native*, no site da *Rocketseat* é possível encontrar cursos de *React* e *React Native* gratuitos, além de outros

cursos também gratuitos que vão do básico ao avançado. Na *Rocketseat* também existe o projeto NLW (*Next Level Week*), sucessor da semana *omnistack*, que é dividido em iniciante e avançado onde é desenvolvido uma aplicação do zero, incluindo *Front-End*, *Back-End* e *Mobile*. Esse evento precede a abertura do projeto *bootcamp*, um evento pago com conteúdos exclusivos para assinantes.

No que se refere à integração com o *bootstrap*, não existe uma documentação específica no site do *React* ou mesmo no site do *Angular* sobre como deve ser feito as configurações e "imports", contudo como ambas possuem uma boa comunidade é possível encontrar um tutorial de forma rápida pesquisando no *google* sobre o assunto.

3.4 Análise de performance

Para esta análise de performance foi utilizado a ferramenta *open source Lighthouse* nativa do navegador *google chrome*, podendo ser executado por linha de comando ou por extensão do *chrome*, após realizar uma série de testes foi gerado um relatório sobre a performance da página indicando o que pode ser feito para melhorar o desempenho. Nos testes realizados foi mostrado uma pontuação que foi obtida por meio de uma média ponderada das pontuações de métrica, por esse motivo as métricas mais importantes possuem um efeito maior na pontuação final obtida conforme a (figura 11).

Figura 11 – Grau de importância das métricas.

Auditoria	Peso
Primeira pintura com conteúdo	15%
Índice de velocidade	15%
A maior pintura com conteúdo	25%
Hora de interagir	15%
Tempo Total de Bloqueio	25%
Mudança de layout cumulativa	5%

Fonte:(GOOGLE, 2020).

4 RESULTADOS

4.1 Curva de aprendizagem

Conforme mencionado no tópico anterior ambas as ferramentas possuem uma curva de aprendizagem razoavelmente curta, entretanto durante o processo de desenvolvimento, Angular obteve mais destaque nesse quesito demonstrando ter a menor curva de aprendizado, visto que é possível utilizar código HTML em seu projeto sem nem uma alteração, diferente do *React* que para utilizar o parâmetro "*Class*" foi preciso acrescentar "*Name*" no final do parâmetro ficando "*ClassName*", em *React* também foi preciso utilizar o fechamento de *tag* em comandos como; *img*, *input*, *hr*.

De modo geral, *React* não aceita apenas o "/" como auto fechamento de uma tag. Também foi necessário realizar *imports* das imagens que foram utilizadas no projeto o que acarretou em uma pequena alteração no código HTML.

4.2 Instalação mais leve

Neste quesito foi considerado o tamanho dos arquivos instalados em cada projeto, ressaltando ainda que foram criados e instalados os mesmos componentes para ambas as aplicações. Novamente as tecnologias utilizadas demonstraram uma avaliação satisfatória no que se refere ao tamanho dos arquivos de instalação, contudo *React* demonstrou uma instalação bem menor que o *Angular* chegando a metade do tamanho conforme a (Figura 12.)

Figura 12 – Tamanho dos arquivos de instalação.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3 Configuração e integração com o *bootstrap*

Embora ambas as tecnologias não possuam documentação sobre a configuração com e integração com o *Bootstrap* foi possível encontrar um tutorial fazendo uma simples pesquisa no *google* explicando detalhadamente quais arquivos, *imports* e linhas de códigos modificar. Das configurações realizadas, *React* possui a mais simples, sendo necessário fazer apenas dois *imports* para o *index.js* da aplicação, não que a configuração realizada no *Angular* seja complexa, mas comparando com *React* esse teve mais alterações para serem realizadas.

4.4 *Build*

Para análise da geração da *build*, foi considerado o tamanho dos arquivos gerados. Nesse quesito *React* teve mais destaque criando uma *build* com um terço do tamanho da *build* do *Angular*, conforme mostrado na (Figura 13), novamente ressaltasse que as duas ferramentas foram satisfatórias nesse ponto, mas que *React* demonstrou um desempenho superior.

Figura 13 – Tamanho dos arquivos da *Build*.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.5 Performance

Foi utilizado para o desenvolvimento deste projeto, um ambiente *Windows* composto por um computador, com as seguintes configurações:

- Computador
 - Placa mãe ASRock A320;
 - Processador AMD Ryzen 3 3200G;
 - Memória RAM de 8GB DDR4;
 - SSD 256GB;
 - Fonte BRX B-S550W
 - Sistema operacional *Windows* 10 Pro x64;

Conforme mencionado no tópico 3.4 foi utilizado o *Lighthouse* para realizar a análise de performance da SPA que foi desenvolvida para fazer a comparação entre o *framework* Angular e a biblioteca *React*. Nos testes feitos houve uma pequena variação na pontuação obtida, que foi calculada por meio de uma média pondera conforme citado anteriormente.

Em sua documentação o *Lighthouse* explica detalhadamente como é calculado cada uma das métricas e como esse tempo pode ser melhorado, de forma geral, é calculado o tempo de carregamento do DOM (Modelo de Objeto de Documento), do inglês *Document Object Model*, onde elementos não brancos e SVGs *Scalable Vector Graphics* (Gráficos Vetoriais Escaláveis)

são considerados parte do DOM. Também é calculado a rapidez com que o index da aplicação carrega todos os elementos visuais, o tempo que leva para renderizar o maior bloco de imagem ou texto visível na aplicação, o tempo para a aplicação ser totalmente interativa, o tempo que a página fica bloqueada para interações e a soma das mudanças de *layout* inesperadas.

Nas (Figuras 14 e 15) são exibidos os resultados dos testes, onde *React* obteve uma pontuação bem maior que o *Angular*, chegando a 89 pontos e *Angular* a 57 pontos, porém ambas são aceitáveis.

Figura 14 – Pontuação de performance com exibição *desktop* - *React*.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 15 – Pontuação de performance com exibição *desktop* - *React*.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na análise de desempenho da interface *mobile* as duas ferramentas ficaram a baixo da pontuação aceitável, embora *React* novamente tenha ficado a frente do *Angular*, conforme as (Figuras 16 e 17)

Figura 16 – Pontuação de performance com exibição *mobile* - *React*.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 17 – Pontuação de performance com exibição *mobile* - Angular.

Fonte: Elaborada pelo autor.

5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Durante o estudo realizado neste trabalho foi desenvolvida uma aplicação SPA para comparação entre o *framework Angular* e a biblioteca *React*, avaliando a facilidade de aprendizagem e performance, a menor *"build"*, a instalação mais leve, configuração e integração com o *Bootstrap* mais simples.

Logo, diante do que foi exposto nesse estudo, concluiu-se que as duas tecnologias apresentaram um rendimento satisfatório durante o processo de desenvolvimento da SPA, contudo, na maioria dos tópicos abordados durante a comparação *React* obteve um desempenho superior, sobre tudo na análise de performance, demonstrando ser a melhor escolha para o desenvolvimento *web*.

A partir deste trabalho podem ser realizadas novas pesquisas com foco em outras plataformas como *mobile* e ou *IOS*. Podendo ser feita também uma análise de tempo de resposta da comunicação com o servidor *Back-End*, ou utilizando uma *API Rest Full*.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F. E. V. d. Um comparativo entre frameworks javascript para desenvolvimento de aplicações front-end. 2018.

ANGULAR. **Introduction to Angular concepts**. 2020. Disponível em: <<https://angular.io/guide/architecture>>. Acesso em: 26 out. 2020.

BAGLIOTTI, I. R.; GIBERTONI, D. Reusabilidade no desenvolvimento de um sistema web utilizando o framework angular. **Revista Interface Tecnológica**, v. 17, n. 1, p. 192–204, 2020.

BOOTH, J. D. **Angular 2 Succinctly**. Morrisville, United States of America: Syncfusion, 2017., 2017. Disponível em: <https://www.syncfusion.com/ebooks/angular2_succinctly>. Acesso em: 26 out. 2020.

CAMARGOS, J. G. C. de; COELHO, J. F.; VILLELA, H. F.; ARAMUNI, J. P. Uma análise comparativa entre os frameworks javascript angular e react. **Computação & Sociedade**, v. 1, n. 1, 2019.

DEVELOPER MOZILLA. **Breve história**. 2019. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Glossario/HTML>>. Acesso em: 18 out. 2020.

DEVELOPER-MOZILLA. **CSS**. 2019. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Glossario/CSS>>. Acesso em: 18 out. 2020.

DEVELOPER MOZILLA. **2020 CSS básico**. 2020. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Aprender/Getting_started_with_the_web/CSS_basico>. Acesso em: 18 out. 2020.

FERREIRA, H. K.; ZUCHI, J. D. Análise comparativa entre frameworks frontend baseados em javascript para aplicações web. **Revista Interface Tecnológica**, v. 15, n. 2, p. 111–123, 2018.

GOOGLE. **Pontuação de desempenho do farol**. 2020. Disponível em: <<https://web.dev/performance-scoring/>>. Acesso em: 31 out. 2020.

JACYNTHO, M. D. de A. **Processos para Desenvolvimento de Aplicações Web**. [S.l.]: Julho, 2008.

JUNIOR, M. A. N. A.; MOREIRA, J. P. Desmistificando o javascript. **Seminário De Tecnologia Gestão E Educação**, v. 1, n. 2, p. 5–5, 2019.

MARIANO, C. L. Benchmarking javascript frameworks. Technological University Dublin, 2017.

REACT. **Introdução ao React**. 2020. Disponível em: <<https://pt-br.reactjs.org/docs/getting-started.html>>. Acesso em: 18 out. 2020.

SCOTTI, G. A. da C. *et al.* Análise comparativa de front-ends de frameworks baseados em javascript. Universidade Federal de Minas Gerais, 2019.

SHIPIT. **Uma breve historia da linguagem JavaScript**. 2020. Disponível em: <<http://shipit.resultadosdigitais.com.br/blog/javascript-1-uma-breve-historia-da-linguagem>>. Acesso em: 18 out. 2020.

STACK OVERFLOW. **2020 Develop Survey**. 2020. Disponível em: <<https://insights.stackoverflow.com/survey/2020>>. Acesso em: 31 out. 2020.